

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
УЗБЕКИСТАНЕ В 20-Е ГОДЫ XX ВЕКА**Б. МУСТАФАЕВ,**доцент кафедры «Музыкального исполнения»
и культура" Бух.ГУ

Аннотация: в статье становление системы музыкального образования в Узбекистане в начале XX века, исполнительская практика, организация музыкальных школ, первые музыкально-художественные самодеятельные кружки по национальному музыкальному искусству.

Ключевые слова: национальное музыкальное исполнительство, народная музыка, музыкальное наследие, «восточное» музыкальное образование, профессиональное музыкальное образование.

Annotation: in the article the formation of the system of music education in Uzbekistan at the beginning of the twentieth century, performing practice, organization of music schools, the first amateur music and art circles, links with national musical art and performance.

Key words: national musical performance, folk music, musical heritage, "oriental" music education, professional music education, folk folk music pedagogy.

Согласно историческим источникам, музыкальное искусство Узбекистана в конце 19-начале 20 века развивалось в определенной мере на своей национальной основе. Исполнение узбекской музыки в этот период в основном включало в себя фольклор и сложный профессиональный музыкальный жанр в устной традиции. Велась работа и по развитию национального музыкального образования. На национальном музыкальном инструменте играли народные музыканты, а в чайханах звучали песни. Они отобрали талантливую молодежь и научили их играть и петь узбекских народных инструментов и песен.

Методы обучения исполнительству основывались на традиции устной передачи мелодий и требовали от ученика умения внимательно наблюдать за исполнением педагога, запоминать его и повторять. В педагогике народной музыки очень развита традиция педагогического ученичества.

Обучать молодежь узбекским народным инструментам, приемам исполнения народных и популярных в каждом районе народных наигрышей, особенно ансамблей народных музыкантов, сыграл главную роль. В целях совершенствования исполнительского искусства были сохранены учительские школы в таких городах, как Бухара, Хорезм, Коканд. Они образовались в середине прошлого века и возглавлялись выборными старейшинами. В компаниях преобладала традиция наставничества-ученичества. Каждый учитель имел право брать талантливых музыкантов в ученики, чтобы научить его играть на инструменте, и время от времени они проходили проверку. Воспитанники получившие положительную оценку, становились равноправными членами общества и получали право самостоятельного выступления [2].

Прочное место в исполнительской практике занимали такие национальные музыкальные инструменты, как най, кошнай, буламон, чанг, кашкарский рубаб. Способности певцов и музыкантов были многогранны, они в совершенстве владели игрой на двух-трех музыкальных инструментах, хорошо владели искусством сочинения,

гармонизации и одновременно игры. Они запоминали и народное музыкальное наследие «Шашмаком» и преподавали его своим ученикам. При этом им удалось развить традицию «Наставник-ученик».

Важно отметить, что в отечественном музыкальном образовании педагогика популярной народной музыки и методика профессионального музыкального образования развивались в практической взаимозависимости, дополняли и совершенствовали друг друга. Даже в советский период, когда народная музыка постепенно выводилась из системы образования, традиция наставничества-ученичества в музыкальном исполнительстве продолжалась, хотя и в узких рамках.

Музыканты, обучавшиеся в музыкальных техникумах в 20-е годы XX века, рассказывали интересные воспоминания о своей педагогической работе, мастерах-артистах, своей манере преподавания, репертуаре, исполнительском мастерстве. Наставник Абдусоат Вахобов был прекрасным педагогом, умел заинтересовать учащихся, найти для них новые исполнительские задания и показать способы их выполнения. Во время уроков мастер часто декламировал мелодии через песню. Взяв в руку танбур, он играл партии изучаемого произведения и показывал тонкости исполнения. Мастер всегда требовал от учеников выразительного и впечатляющего исполнения. Особое внимание он уделял академическим приемам исполнения.

Стиль работы мастера Абдусоата Вахабова был неповторим. Он обучал студентов элегантно и мелизматично музыке только после того, как они могли играть мелодию, которую изучали, свободно, бегло и легко по памяти. Делал он это очень осторожно, не допуская чрезмерной вибрации инструмента. Он рассказал историю, что они расставили приоритеты в соответствии с академическими стандартами [3].

В начале 20-х годов 20 века серьезное внимание уделялось вопросу пропаганды лучших образцов узбекского народного творчества посредством народных концертов, исследования и изучения национального наследия, подготовки специалистов в этой области для осуществления народного музыкального образования. При реализации этой задачи были созданы условия и возможности для популяризации музыкальной самодеятельности в образовательных учреждениях.

В школах, интернатах, техникумах были организованы первые народные кружки художественной самодеятельности, которыми руководили известные народные музыканты-певцы. Это сыграло большую роль в проведении среди студентов того времени музыкально-воспитательных мероприятий и занятий, в пробуждении у них интереса к музыкальному искусству.

В 1927 году под влиянием творческих самодеятельных коллективов, созданных в разных уголках России, воспитанники школы-интерната имени Зебунисо и учащиеся техникума имени Нариманова сформировали детский (юношеский) коллектив под названием («Синяя блузка»). Название «синяя рубашка» происходит от традиционной рабочей одежды рабочих-металлистов. Он стал эмблемой и символом рабочего класса, стал униформой коллективов художественной самодеятельности» [5].

Музыковед Т. Визго высказал свое мнение так: «Занавес будет открыт, все ученики в синих рубашках пройдут маршем с песней, которая в это время будет слышна по всей школе. Песня представляла собой походную песню, которую исполняли «Синяя блузка» на свои слова. В конце шествия люди в синих рубашках выстроились полукругом и исполнили популярную в то время песню «Паровоз» [1].

Организация кружков в этом направлении поддерживалась учеными русской музыкальной педагогики того времени. Сообщалось, что деятельность этих творческих

коллективов является важным фактором в воспитании учащихся и основ музыкальной культуры. “Эти кружки — самые здоровые творческие общественные организации, укрепление и рост их деятельности — залог цветущей жизни, повышения уровня вкуса и понимания музыки” [5].

Подобные творческие коллективы создавались также в Ташкенте, Самарканде, Коканде и других городах республики, основное место в их репертуаре занимала массово-политическая пропаганда. В организованных музыкальных кружках особое внимание уделялось групповому пению, исполнялись песни, лапары, особенно распевы. Это создало основу для внедрения хорового обучения в школах. Например, в 1919 году В. Школьно-театральный коллектив, организованный Саковичем, объединил 300 детей. В этот коллектив также входило несколько (хоровая, драматическая, танцевальная) труппы. В частности, А. Хор девочек, созданный Саковичем в этой школе “Зебинисо”, добился хороших результатов, а позже (1924 г.) этот хор получил название “Девочки искусства”4].

Широкая пропаганда узбекского народного музыкального творчества явилась важным фактором развития исполнительского и педагогического искусства музыкантов и певцов. В частности, активизировалась работа по ознакомлению детей с народными инструментами и их историей, обучению их игре, созданию групп. В 1919 году Шорахим Шоумаров, один из таких исполнительских коллективов, создал при узбекской школе-интернате “Намуна” в Ташкенте ансамбль народной песни, что во многом способствовало дальнейшему развитию музыкально-исполнительской деятельности среди детских учебных заведений того времени, и к своему музыкальному образованию.

В те годы в Узбекистане эффективно работали и знатоки музыкального наследия, исполнители в развитии национального музыкального образования и воспитания, в повышении музыкальных знаний, в воспитании народа в духе национальной музыки. В частности, много исторических воспоминаний о том, что такие известные артисты, как Хаджи Абдулазиз Расулов, Уста Олим Камилов, Тохтасын Джалилов часто встречались со школьниками и поддерживали их интерес к музыке.

В этот период многогранность и популярность узбекской музыки создавали большие возможности для учреждения музыкальных школ и создания форм музыкального образования. Однако в эти годы музыкальное образование в школах было недостаточно развито по уровню народной музыкальной культуры, что привело к широкому использованию новых форм и выражений в практике детской музыкальной деятельности.

Итак, восстановление и развитие системы музыкального образования в Узбекистане в 20-е годы XX века является основой для совершенствования музыкальной педагогики в последующие годы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Вызго Т. С. Развитие музыкального искусства в Узбекистане и его связи с русской музыкой. - Москва. "Музыка". 1970 г. – С. 102-103.
2. Вызго Т. Музыкальные инструменты Средней Азии. М. 1980. – С.159.
- 3.Одилов А. История исполнительства на узбекских народных инструментах. - Ташкент, "Ўқитувчи", 1995. - С. 42.
4. Рузиев Ш. Хороведение. - Ташкент, 1987. - С.18-19.
5. Юлдашева С.Х. Развитие музыкального образования и воспитания в Узбекистане. - Ташкент “Ўқитувчи”. 1985.- С. 112, 85-86

VOLUME-1, ISSUE-6

6. Мустафоев Бахтиёр Ибрагимович. "Особенности уроков музыки в общеобразовательных школах" Достижения науки и образования, по. 1 (42), 2019, pp. 46-48.
7. Мустафаев Б. И. Некоторые вопросы развития профессиональных навыков учителя музыкальной культуры, ACADEMY научно-методический журнал издательство —Проблемы науки. № 11 (62), 2020.- Стр. 47-50.
8. Mustafayev Bakhtiyor Ibragimovich ACTUALITY OF THE TRADITION "MENTOR – STUDENT" IN THE NATIONAL MUSICAL ART American Journal of Pedagogical and Educational Research 7, 38-43
9. Мустафаев Б. Музыкально-образовательная и просветительская деятельность Абдурауфа Фитрата. Scientific Impulse 1 (2), 361-364
10. Мустафаев Б. Restoration of the System of Music Education in Uzbekistan in 1920 1940 Years //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 23. – №. 23.
11. Mustafayev Bakhtiyor Ibragimovich ACTUALITY OF THE TRADITION "MENTOR – STUDENT" IN THE NATIONAL MUSICAL ART American Journal of Pedagogical and Educational Research 7, 38-43
12. Мустафаев Б. Содержание реформы воспитания музыкальной культуры молодёжи. BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI 2 (12), 45-50.
13. Мустафаев Б. И., Самиева М. А. Бухарские древние музыкальные группы – средство образования // Europanscience 2021. -№ 2. (58). –С. 26-28.

